

ESPAÑA PHYTOMA

La revista profesional de sanidad vegetal

Abril 2022

338

Vid

Detección y estudio del virus del Pinot gris en viñedos de La Rioja

Estrategias para optimizar la eficacia de los agentes de biocontrol en el manejo sostenible de la podredumbre gris en viñedo

Avances en la reducción del uso e impacto de los productos fitosanitarios en el proyecto NOVATERRA

GO VITINNAT. Nuevas formulaciones para la sustitución de materias activas de origen químico en el cultivo de la vid

Felicidad de Herralde

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) Torre Marimon, Caldes de Montbui. España

Maria Torné

Control Biológico de Insectos, Corteva Agriscience. Madrid. España

Raul Ferrer-Gallego

Centre Tecnològic del Vi (VITEC) Falset. España.

Giorgia Fedele

Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali Sostenibili, Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC), Piacenza, Italia

Emilio Gil

UMA-DEAB-EEABB. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Castelldefels. España

Ioannis Malounas

NRM&AE Agricultural University of Athens (AUA), Atenas, Grecia

Valentina Manstretta

HORTA SRL. Piacenza. Italia

Domingo Javier López-Robles

AEQA-Deppt Química Universidad de Burgos (UBU), Burgos, España

Filipe Neves Dos Santos

CRIIS center, INESC TEC. Porto. Portugal.

Avances en la reducción del uso e impacto de los productos fitosanitarios en el proyecto NOVATERRA

El proyecto NOVATERRA (European Commission H2020 GA num. 101000554) empezó en otoño de 2020 con el objetivo de aportar estrategias sostenibles e integradas con el fin de eliminar o reducir significativamente el uso de pesticidas y su impacto en el medioambiente, para las plagas más habituales de olivar y viñedo.

A lo largo del 2021 se llevaron a cabo los primeros ensayos de campo para testar y validar estas estrategias que se sustentan sobre tres pilares: a) la búsqueda de productos alternativos a los fitosanitarios más controvertidos, b) el uso de tecnologías de agricultura inteligente para una aplicación más precisa de los productos y c) la gestión del suelo para un mejor manejo integrado y control de plagas más eficiente. Todo ello, en una fase más avanzada del proyecto, debe traducirse en itinerarios más eficaces y sostenibles para la gestión de plagas de los cultivos.

En viñedo nos hemos centrado en el control de mildiu, oidio, botritis y polilla del racimo. Los diferentes ensayos se llevan a cabo en España, Francia, Italia y Portugal, en zonas con diferente presión de enfermedad, con diferentes características edafoclimáticas y diversidad de manejos agronómicos. El proyecto cuenta entre sus socios con entidades de investigación, empresas productoras y empresas del sector auxiliar de servicios a la vitivinicultura, trabajando conjuntamente para la implementación de estas innovaciones en el tejido productivo.

Los productos alternativos

La Directiva Europea para el Uso Sostenible de Pesticidas (EC/128/2009) y todas las regulaciones que se derivan exigen un uso más eficiente de los productos fitosanitarios en todos los cultivos. Una parte de este uso sostenible se encamina a la sustitución de los productos fitosanitarios más perjudiciales para la salud humana y para el medio ambiente por productos alternativos (más naturales, y específicos) en combinación con medios no químicos. En NOVATERRA se ensayan diferentes alternativas como agentes de biocontrol, inductores de resistencia, feromonas, nanopartículas y agua ozonizada.

Optimización de productos alternativos para el manejo de enfermedades en viñedos

Los inductores de resistencia (IR) de origen natural y los agentes de biocontrol (BCA) son alternativas prometedoras a los métodos convencionales para el manejo de enfermedades en viñedo. Estos productos, sin embargo, necesitan caracterizarse mejor para definir nuevas y más exitosas estrategias de aplicación, tanto en términos de eficacia como de sostenibilidad.

En el proyecto NOVATERRA, se están evaluando varios IR comerciales para investigar: a) su eficacia contra mildiu (*Plasmopara viticola*) y oídio (*Erysiphe necator*), y b) su eficacia preventiva a lo largo del tiempo. Los protocolos de uso y los resultados en términos de duración de la eficacia de cada producto se utilizarán para guiar la aplicación y mejorar el uso actual de inductores de resistencia, que se centra en tratamientos a intervalos fijos en lugar de asociados al riesgo real de enfermedad.

Con respecto a los BCA, la UCSC está realizando estudios para identificar las condiciones de temperatura y humedad para que el BCA y el patógeno *Botrytis cinerea* crezcan y sobrevivan en diferentes materiales vegetales asociados a las principales vías de infección del patógeno, es decir, residuos florales y bayas en diferentes etapas de maduración. La información recopilada se utilizará para estudiar las relaciones entre el patógeno y el BCA en función de sus nichos ecológicos. Posteriormente, los

Figura 1. Ensayo de inductores de resistencia a oídio en Italia (UCSC).

nichos ecológicos se combinarán de tal manera que proporcionen pautas para la identificación del mejor BCA, que se recomendará en función de la etapa de crecimiento de la vid, la vía de infección que se quiere controlar y las condiciones climáticas (Figura 1).

La comprensión de las condiciones óptimas para maximizar la eficacia de los productos alternativos permitirá superar las limitaciones de uso que existen actualmente y contribuiría a la reducción de los productos químicos utilizados para la protección de plantas en viñedos.

Confusión sexual

Una de las herramientas que Corteva ha aportado al Proyecto NOVATERRA es una nueva tecnología de feromonas, un producto natural, sin microplásticos y degradable, que evitará los residuos plásticos en el campo. "Enrapta™ Lobesia Press" para el control de la polilla de la vid (*Lobesia botrana*), se basa en una matriz pasiva dosificable, que libera la feromona de manera gradual pocas horas después de la aplicación, tras la evaporación del agua. La tecnología Enrapta™ se está desarrollando también para

otras plagas en viña como *Eupoecilia ambiguella* dentro de NOVATERRA y también en otros cultivos. Cada producto tiene una fórmula única de microencapsulación, sin disolventes, que proporciona una liberación gradual y constante de la feromona: microburbujas que ayudan a lograr una muy buena difusión, a base de ceras y agua. Esta tecnología es muy fácil de aplicar, no necesita refrigeración, es ecológica y respetuosa con el medio ambiente (Figura 2).

Durante el primer año del Proyecto NOVATERRA 2021, se llevaron a cabo 8 casos de estudio: uno realizado por VITEC en Tarragona, otros 3 en Francia, entre Nimes y Perpiñán y 3 más en España, en Murcia, la Rioja y Aragón, por parte de Corteva y otro en Portugal. La eficacia demostrada por Enrapta™ Lobesia Press, aplicada en forma de 500 puntos de difusión por hectárea, frente a los estándares del mercado más utilizados, RAK 2 New (en Francia) y Isolate LTT (en España y Portugal), y contra un control sin feromona, fue muy satisfactoria.

El número medio de adultos capturados en 3 trampas por parcela ele-

transferencia tecnológica

| vid |

mental en cada ensayo fue de 8,8 en el caso de Enrapta™ Lobesia Press, 16,6 en el caso del producto estándar de mercado y 271,6 en el control. El daño medio causado en racimo, después de la tercera generación fue de 6,5% en los ensayos tratados con Enrapta™ Lobesia Press, 9,4% en las tratadas con del producto estándar de mercado y 40,0% en el control sin feromona.

Nanopartículas como posible alternativa para reducir el uso del cobre y del azufre en el cultivo de la vid

En el mercado actual de fitosanitarios ya existen algunas formulaciones alternativas para reducir o reemplazar el uso de productos a base de cobre (Cu) y de azufre (S), entre ellos el uso de nanopartículas. Estas nuevas formulaciones consisten en microencapsulados de Cu o S, que potencian su adhesión y penetración en las hojas y además maximizan su efectividad debido al reducido tamaño de partícula. Estas nanopartículas permiten una mayor relación superficie-volumen en comparación con las sales actuales. Las nanopartículas también pueden mejorar la actividad antimicrobiana y activar las defensas de las plantas desarrollando un efecto elicitor. De este modo se estimula la producción de las defensas de las vides y aumenta su protección frente al ataque de enfermedades fúngicas. Dentro del proyecto NOVATERRA, VITEC, en colaboración con la empresa Agrostock S.A., está evaluando nuevas formulaciones con menor cantidad de cobre o de azufre con el objetivo de valorar su eficacia en diferentes condiciones de presión de las enfermedades. En 2021 se llevaron a cabo ensayos en España, Portugal y Francia. La baja presión de mildiu no permitió una correcta evaluación de los ensayos con nanopartículas de Cu en 2021. En el caso del oídio, se llevaron a cabo ensayos en Gratallops (Tarragona, D.O.Q. Priorat), comparando Nanocrop S y Elicitech S, un producto de referencia de azufre micronizado (80% p/p) en su dosis habitual y en la dosis equivalente de S de los productos con nanopartículas Nanocrop S REF y Elicitech S REF, y un control sin tratamiento. En la Figura 3 se muestran

Figura 2. Aplicación en forma de punto de difusión de Enrapta™ Lobesia Press en una cepa (Joan Manel Puig).

los resultados de la evaluación en incidencia y severidad de los síntomas de oídio en racimo. En la localización estudiada, hubo una alta incidencia de la enfermedad (control 70%). El tratamiento con ELICITECH S mostró una eficacia aceptable, igual a la del producto de referencia tanto en su dosis habitual (REF) como en la dosis reducida en azufre (ELICITECH S REF).

Los futuros ensayos aportarán mayor conocimiento sobre estas estrategias de control con productos que reducen la cantidad de cobre y azufre aportada. Se pretende una reducción de las dosis anuales aplicadas y al mismo tiempo asegurar la cosecha en términos de calidad y cantidad.

Desarrollo de una plataforma de agricultura inteligente para la protección de los cultivos

En este pilar se incluyen una serie de tecnologías que se pretenden incluir en plataformas que por una parte ayudan a la detección y reconocimiento de las enfermedades del cultivo, y al desarrollo de un sistema avanzado de ayuda a la toma de decisiones (DSS) de gestión de plagas. Además, se está desarrollando una metodología holística para la caracterización del dosel (canopy) y un sistema de aprendizaje automático (machine learning) que serán incorporados en una plataforma inteligente para la un proceso de aplicación holístico.

volumen de aplicación, teniendo en cuenta la variación intraparcelsaria. La caracterización de la vegetación mediante satélites se combina con la caracterización mediante sensores de proximidad. Para ello se ha diseñado y construido una plataforma específica que alberga sensores de ultrasonidos, cámaras multispectrales y receptor GPS. Los datos así generados, gestionados y elaborados mediante el software diseñado al efecto, permiten la obtención de correlaciones precisas que se utilizarán, al final del proceso, en la elaboración de los mapas de prescripción. Y todo ello con el objetivo de alcanzar una mejor gestión del uso de los productos fitosanitarios, cumpliendo los requerimientos de la estrategia europea *Farm to Fork* en la que se incluye una reducción del uso de fitosanitarios de un 50% para el próximo 2030.

Sistema integrado de ayuda a la toma de decisiones

Los Sistemas de apoyo a la toma de decisiones (DSS) son sistemas de información que ayudan a los gestores del cultivo (extensionistas, consultores o agricultores) en el proceso de toma de decisiones. Los DSS tienen como objetivo la recolección, análisis e interpretación integrada de diferentes fuentes de información para recomendar las acciones más apropiadas mediante el conocimiento experto, los modelos matemáticos y los datos actualizados. Los DSS pueden dar apoyo tanto a decisiones estratégicas como tácticas en relación al cultivo. Las decisiones estratégicas son

aquellas que afectan al conjunto del ciclo de vida del cultivo, mientras que las tácticas son aquellas cuyo efecto se limita a la temporada, como por ejemplo la gestión de plagas, el manejo del riego y otras prácticas agronómicas. Los DSS suelen ofrecerse en forma de plataforma web, con un interfaz fácil de usar y tienen que ser lo suficientemente flexibles para tratar con la diversidad de situaciones con las que hay que enfrentarse en el manejo estándar de un cultivo.

En el marco de NOVATERRA se implementará un DSS para el monitoreo y gestión de plagas, que provea alertas para las principales plagas y enfermedades del viñedo y el olivar. Este DSS avanzado se integrará entonces con una plataforma para la aplicación holística de fitosanitarios, que dará al usuario final toda la información requerida para implementar nuevas técnicas de agricultura de precisión que contribuyan a una reducción significativa en el uso de pesticidas.

La gestión del suelo como herramienta para la gestión sostenible de plagas en viñedos

La sanidad vegetal no se puede definir exclusivamente por los productos que aplicamos ni la tecnología que usamos para ello, si no en un buen manejo del cultivo. En el proyecto NOVATERRA, se han definido estrategias innovadoras de manejo del suelo recopilando e integrando el

conocimiento actual sobre alternativas de manejo a los insumos químicos, incluido, por ejemplo, el uso de cubiertas vegetales (perennes o temporales), márgenes florales, deshierbe mecánico y físico, y mulching.

Los resultados de una revisión sistemática de la literatura y un metaanálisis se utilizaron para desarrollar un análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas, y oportunidades) que identificara las mejores alternativas para la reducción de insumos químicos, como punto de partida para integrar alternativas y diseñar estrategias innovadoras que puedan ser testadas durante el proyecto.

En este sentido, se están probando estrategias innovadoras de gestión del suelo en experimentos de campo en regiones geográficas que representan la variabilidad de las condiciones de cultivo europeas. El objetivo de estos experimentos al evaluar los aspectos técnicos es superar las limitaciones conocidas de las estrategias innovadoras de manejo del suelo. La eficacia de las estrategias innovadoras se evaluará teniendo en cuenta la sanidad vegetal, el control de malas hierbas, la biodiversidad global (suelo, cobertura del suelo, planta huésped), el estado de la vid y el olivar durante la campaña (equilibrio nutricional en las hojas, actividad fotosintética, presencia de estrés hídrico, vigor, etc.), y el rendimiento de uva/aceituna al final de la campaña (tanto en cantidad como en calidad).

El paso final es una evaluación expost de las estrategias de manejo del

transferencia tecnológica

| vid |

Figura 4. Viñedo en D.O. "Ribera del Duero" (Universidad de Burgos): ensayo cubiertas y márgenes florales. A) Siembra de calles de los tratamientos SGC, siembra de *Brachypodium distachium* y FGC, siembra mezcla floral (90% gramíneas y leguminosas – 10% flores silvestres). B) Imágenes de la siembra del tratamiento FGC (1º año 2020). C) Mezcla floral (FGC) durante la floración del trébol escarlata (*Trifolium incarnatum* L.).

suelo. Tras la evaluación ex-post, se iniciará un nuevo ciclo de diseño-evaluación-ajuste incorporando la información del ciclo anterior, así como nuevos conocimientos. Al final, se elaborará un soporte de estrategias innovadoras para ser implementadas en un Sistema de Apoyo a la Decisión (DSS) en relación con el manejo integrado del suelo. Esta herramienta permitirá a los agricultores autoevaluar las limitaciones del suelo en viñedos y olivares, tomar decisiones acertadas sobre las medidas de mitigación necesarias, implementarlas siguiendo buenas prácticas agrícolas y, finalmente, comprobar el éxito de las intervenciones.

El uso de márgenes florales

En una de las tareas iniciadas en 2021, se pretende evaluar la eficacia en el control de plagas de las cubiertas vegetales y de la vegetación na-

tural (márgenes), beneficiosas para enemigos naturales, pero no para plagas. En particular también se pretende evaluar su eficiencia en el manejo de *Lobesia botrana* en viñedo. La Universidad de Burgos (UBU) y Terras Gaudas (Bodegas Terras Gauda) llevan a cabo ensayos específicos en un viñedo experimental en la D.O. Ribera del Duero y en la DO Rías Baixas, respectivamente, en el que se han sembrado diferentes mezclas florales. Se realizó un diseño experimental mediante 4 tratamientos de bloques al azar con 4 réplicas por tratamiento, contando con 10 cepas por réplica. Los tratamientos fueron: a) Control (CT): sin vegetación, b) *Natural Green Cover* (NGC): vegetación espontánea, c) *Seeded Green Cover* (SGC): siembra de *Brachypodium distachium* y d) *Floral Green Cover* (FGC): siembra de mezcla floral (90% de especies herbáceas -gramíneas y leguminosas- y un

10% de flores silvestres atrayentes de insectos polinizadores. Este ensayo se lleva a cabo en un viñedo en ladera que da lugar a dos zonas claramente diferenciadas: una situada en la parte superior de la ladera, con notable erosión y otra, en la parte inferior, con gran cantidad de depósito de sedimentos (Figura 4). Una vez establecida la cubierta, se determinará su eficacia en siguientes campañas.

Tecnología robótica para manejos de suelo alternativos

El control de las malas hierbas en los cultivos leñosos permanentes tales como viñedos y olivares suele realizarse principalmente por medios mecánicos o con el uso de herbicidas. Sin embargo, gracias a una mejor comprensión de los efectos negativos de estas prácticas en el suelo, el agua y la biodiversidad, los agricultores están empezando a fijarse

transferencia tecnológica

| vid |

y demandar alternativas o nuevos enfoques para controlar la vegetación tanto en las calles como en las hileras de cultivo. A raíz de este interés de los agricultores, en el proyecto NOVATERRA hemos empezado a analizar tecnologías basadas en la robótica que permitan dar apoyo a la gestión del suelo, en especial de las malas hierbas. A partir de dicho análisis, en INESC TEC se ha diseñado un robot modular llamas Modular-E, que puede cargar tanto accesorios de fertilización como diversas herramientas para el desherbado (basadas en componentes mecánicos, luces ultravioleta o de electrocución). El Modular-E es una solución de pequeño tamaño y completamente autónoma, que permitirá nuevas estrategias sostenibles para el control de las malas hierbas, restaurando la diversidad del suelo y contribuyendo al ahorro y calidad del agua, incluso en condiciones donde el uso de maquinaria pesada no es factible.

En su conjunto y tras un año de ensayos de campo, el proyecto NOVATERRA va testando, desarrollando y afianzando las bases que lleven a una mejor gestión integrada de plagas del viñedo y del olivar mediterráneos, teniendo en cuenta múltiples factores y condiciones. De estas soluciones innovadoras, también se realizarán análisis de costes, valoración por parte de usuarios finales de la adopción de las innovaciones y una perspectiva de los consumidores sobre el valor de la reducción de uso e impacto de los pesticidas en el proceso productivo del vino y del

Figura 5. Prototipo del Modular-E gestionando la cubierta en viñedo en terrazas (INESC TEC).

aceite. Todas las novedades del proyecto se van actualizando en nuestra web (novaterraproject.eu) y redes sociales.

Agradecimientos. El proyecto NOVATERRA ha sido financiado por el programa Horizon H2020 de la Comisión Europea (GA number 101000554). Además de los autores principales de este artículo, también han contribuido al desarrollo de actividades y redacción:

Vittorio Rossi y Tito Caffi. Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali Sostenibili, Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC), Piacenza, Italia.

Emilio Rodríguez Canas. Bodegas Terras Gauda. O Rosal. España.

José Alberto Pereira y Maria Villa Instituto Politécnico de Bragança. Bragança Portugal.

Francisco García-Ruiz y Fernando Díaz Doutón. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Castelldefels. España.

Eric Chantelot (Institut Français de la Vigne (IF) Le Grau du Roi, Francia.

Sergi Forcadell y María Teresa Prats-Llinàs. Centre Tecnològic del Vi (VI-TEC) Falset. España.

André Baltazar y Mário Cunha, CRIIS Center, INESC TEC. Porto. Portugal.

Gonzalo Sacristán Pérez-Minayo (UBU), Burgos España.

Plataforma Tecnológica del Vino (PTV) Madrid, España. Y a todos los partners y colaboradores de NOVATERRA.

Bibliografía

- Bendel, Nele y col. "Detection of grapevine leafroll-associated virus 1 and 3 in white and red grapevine cultivars using hyperspectral imaging." *Remote Sensing* 12.10 (2020): 1693.
- Bendel, Nele y col. "Detection of two different grapevine yellows in *Vitis vinifera* using hyperspectral imaging." *Remote Sensing* 12.24 (2020): 4151.
- Gao, Zongmei y col. "Early detection of grapevine leafroll disease in a red-berried wine grape cultivar using hyperspectral imaging." *Computers and Electronics in Agriculture* 179 (2020): 105807.
- Gutiérrez, Salvador y col. "Deep learning for the differentiation of downy mildew and spider mite in grapevine under field conditions." *Computers and Electronics in Agriculture* 182 (2021): 105991.
- Hernández, Inés y col. "Artificial Intelligence and Novel Sensing Technologies for Assessing Downy Mildew in Grapevine." *Horticulturae* 7.5 (2021): 103.
- Nguyen, Canh y col. "Early detection of plant viral disease using hyperspectral imaging and deep learning." *Sensors* 21.3 (2021): 742.
- Silva, Diogo M. y col. "Automatic detection of Flavescente Dorée grapevine disease in hyperspectral images using machine learning." *Procedia Computer Science* 196 (2022): 125-132.